
Kontroversen um Rückführungen: Ein Plädoyer für eine transparente, wissenschaftliche und inklusive Migrationspolitik

Ruth Vollmer, Katja Mielke, Daphne Wolf¹
bicc - Bonn International Centre for Conflict Studies

Gibt es Alternativen zum [permanenten Krisenmodus](#) der deutschen Migrationspolitik und wie könnten die aussehen? Warum unterscheiden sich die Ziele und Ergebnisse von migrationspolitischen Maßnahmen häufig so stark? Diese Analyse sucht nach Antworten – und Lösungen – innerhalb der Infrastruktur, die Migrations- und Rückführungspolitik in Deutschland umsetzt und zeichnet ihr inhärente sowie politisch induzierte Konfliktlinien nach.

Plädoyer

Auf Grundlage unserer [Analyse der Rückführungsinfrastruktur](#) appellieren wir an die politisch Verantwortlichen, das Mehrebenen- und Multiakteurssystem, welches migrationspolitische Entscheidungen umsetzt, in seiner Vielfalt stärker einzubinden. Ihm inhärente ebenso wie gesamtgesellschaftliche Konflikte und Kontroversen um Rückführungen sollten als Teil demokratischer Aushandlungsprozesse verstanden und konstruktiv bearbeitet werden. Zentralisierung, Intransparenz und Flexibilität bezüglich rechtsstaatlicher Grundsätze sind Scheinlösungen. Sie adressieren weder die Ursachen für die strukturellen Herausforderungen noch die bestehenden Kapazitätsengpässe und Kommunikationsverluste innerhalb der Umsetzungsebenen. Politische Zielvorgaben wie höhere Abschiebezahlen betreffen nicht nur vielfach gut integrierte und vulnerable Menschen, untergraben Reintegrationschancen und gehen zu Lasten humanerer Alternativen; sie erfordern auch einen unverhältnismäßig hohen Einsatz finanzieller Mittel und Gewalt, sowie die permanente Ausweitung und Übertretung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Eine wissenschaftliche Weiterentwicklung der Migrationspolitik erfordert die sachliche Gegenüberstellung von Alternativen hinsichtlich ihrer tatsächlichen Kosten und Nutzeneffekte. Dafür braucht es deutlich mehr Transparenz und belastbare Daten. Es bedarf zudem einer Rückkehr zu klaren rechtlichen Grundlagen, realistischen Umsetzungsbedingungen und Mut, menschenrechtliche Standards konsequent über politische Symbolik zu stellen.

Cite as:

Vollmer, R., Mielke, K. and Wolf, D. (2025). Kontroversen um Rückführungen: Ein Plädoyer für eine transparente, wissenschaftliche und inklusive Migrationspolitik. *GAPs Policy Briefs*. DOI: 10.5281/zenodo.17766887

Einführung

Die Bundesregierung hat seit Beginn ihrer Amtszeit viele migrationspolitische Ankündigungen aus dem Wahlkampf in konkrete Maßnahmen überführt und deren Umsetzung eingeleitet. Neben umfassenden Grenzkontrollen, der Zurückweisung von Asylsuchenden und der Rücknahme von Beschlüssen der Vorgängerregierung gehören dazu auch mehr und schnellere Abschiebungen.² Migrationssteuerung gilt als Thema von hoher Relevanz und ist [gesellschaftlich und politisch umstritten](#), woraus eine Vielzahl unterschiedlicher Gesetzesinitiativen, Maßnahmen und Reformen resultiert. Eine [aktuelle Untersuchung zur Migrationspolitik](#) zeigt jedoch, dass die hohe Frequenz gesetzlicher Änderungen deren Umsetzung erheblich erschwert und zu Ineffizienzen führt.

Das Zusammenspiel von verschiedenen migrationsgestaltenden Ebenen und Akteuren wird unter dem Begriff „[Migrationsinfrastruktur](#)“ untersucht. Damit ist das Zusammenwirken von staatlicher Regulierung, Verwaltung, Unternehmen, Technologien, Zivilgesellschaft sowie Individuen und Netzwerken gemeint, das Migration zugleich ermöglicht und begrenzt. Ähnlich komplex ist die [Rückführungsinfrastruktur](#). Die zahlreichen beteiligten Akteure unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Interessen, sondern verfügen auch über unterschiedliche Kapazitäten, Werte und institutionelle Logiken. Viele Akteure sind sowohl im Bereich Einwanderung und Integration als auch in der Rückführung aktiv. Konflikte innerhalb dieser Infrastrukturen beziehen sich einerseits auf Konzepte, Ziele und Mittel der Migrationssteuerung. In diesem Fall lassen sich die Positionen nicht immer eindeutig den einzelnen Akteuren zuordnen, und Konfliktlinien verlaufen nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb von Institutionen. Andererseits ist Migrationssteuerung auch ein Politikfeld, in dem Akteure ihre Mandate und Befugnisse strategisch erweitern und in dem erhebliche finanzielle Mittel bewegt werden. Entsprechend drehen sich die

Auseinandersetzungen auch um die Verteilung von Kompetenzen, Ressourcen und Einfluss sowie die Grenzen des politisch und rechtlich Machbaren. Diese Gemengelagen auf der Ebene der Umsetzungsinfrastruktur werden wenig beachtet, dabei entscheiden sie maßgeblich darüber, ob ein Gesetz die angestrebte Wirkung erzielt oder verfehlt. Die der Infrastruktur inhärenten Dynamiken können Prozesse beschleunigen oder hemmen, Kooperation fördern oder blockieren. Ein höherer Mitteleinsatz führt so nicht zwangsläufig zu einem besseren Ergebnis – zumal keine Einigkeit darüber besteht, woran ein gutes Ergebnis gemessen werden sollte.

Die Erhöhung der Rückführungszahlen ist seit Jahren politisches Ziel. Im Jahr 2021 verkündete die damals neu gewählte Bundesregierung im Koalitionsvertrag eine „Rückkehr-offensive“, die laut [Flüchtlingsverbänden längst in vollem Gange war](#). Es folgten zwei Gesetze zur [Beschleunigung von Asylverfahren](#) und [Rückführungen](#) sowie eine Steigerung der [Rückführungszahlen um 55 Prozent innerhalb von zwei Jahren](#). Daraufhin verpflichtete sich die aktuelle Bundesregierung in ihrem [Koalitionsvertrag von 2025 zu einer Rückführungsoffensive](#). In dieser Abfolge zeigt sich eine [Ritualisierung](#) der Rückführungspolitik. Gleichzeitig wächst auch die Diskrepanz zwischen politischen Forderungen und faktischer Nachvollziehbarkeit: So existieren [keine belastbaren Zahlen](#) zum Anteil sogenannter Gefährdeter unter den Abgeschobenen oder ausreisepflichtigen Personen, während [Abschiebungen](#) häufig vulnerable Menschen treffen – darunter Minderjährige, Ältere und Kranke, Alleinerziehende oder Angehörige diskriminierter Minderheiten, und Menschen in Arbeit oder Ausbildung. Zur Begründung wird meist auf ein vermeintliches Vollzugsdefizit und eine hohe Zahl „vollziehbar ausreisepflichtiger“ Menschen ([225.506 zum Stichtag 30.06.2025](#)) verwiesen, wobei unerwähnt bleibt, dass 82 Prozent davon geduldet sind und eine Abschiebung aus tatsächlichen oder

rechtlichen Gründen (§ 60a AufenthG) unmöglich ist. Neben mehr Transparenz im Umgang mit Zahlen und Ehrlichkeit hinsichtlich der Rechtslage bleiben im Kern zwei Möglichkeiten, um die Zahl der Menschen ohne Bleiberecht zu verringern: Ausweisungen oder die Schaffung legaler Wege ins Bleiberecht. Darin besteht der erste Zielkonflikt.

1. Strategischer Zielkonflikt: Abschiebungen versus Bleiberecht

Obwohl der größere Teil der ausreisepflichtigen Personen in Deutschland geduldet ist, gab es bisher nur wenige, stets befristete Initiativen zur Legalisierung ihres Aufenthalts. Die jüngste war das [Chancenaufenthaltsrecht](#), ein Instrument der Vorgängerregierung, das langjährig Geduldeten eine Perspektive eröffnen sollte. Seine Bilanz fällt insgesamt positiv aus: Anderthalb Jahre nach Inkrafttreten hatten [Mitte 2024 mehr als 76.000 Personen](#) bzw. 55 Prozent aller potenziell Berechtigten und ein Viertel aller ausreisepflichtigen Personen ein Aufenthaltsrecht erhalten; [16.600 bereits eine Folgeaufenthaltsurlaubnis](#). Trotz hoher Hürden und einer Stichtagsregelung erwies sich die Neuerung damit als deutlich wirksamer für die Verringerung der Zahl ausreisepflichtiger Menschen als die Rückführungsoffensive (zum Vergleich: Es wurden [2024 gut 20.000 Personen abgeschoben](#)). Anstatt diese Wirkung auszubauen und das Programm über das Jahr 2025 hinaus zu verlängern, plant die aktuelle Regierungskoalition, es zum Jahresende einzustellen – zugunsten einer neuen, erneut befristeten Bleiberechtsregelung mit deutlich [höheren Voraussetzungen](#). Während das Chancenaufenthaltsrecht den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichterte, knüpft die geplante Neuregelung den Aufenthalt an mindestens 12 Monate sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – eine Bedingung, die Geduldete aufgrund rechtlicher Auflagen und faktischer Einschränkungen kaum erfüllen können.

Der Zielkonflikt reicht jedoch tiefer. Laut [Abschiebungs-Reporting](#) werden täglich Menschen aus Deutschland abgeschoben, die einer Arbeit oder Ausbildung nachgehen, einschließlich Mangelberufen wie Pflege und Gesundheit. Ob und wessen Integrationsleistungen anerkannt werden, liegt häufig im Ermessen der zuständigen Behörde. Gleichzeitig werden gesetzgeberische Maßnahmen zurückgenommen, die Integration fördern oder überhaupt erst ermöglichen. Parallel dazu sollen „Ausreisanreize“ geschaffen werden, um eine Asylantragstellung möglichst unattraktiv zu gestalten – was wiederum soziale Exklusion verstärkt und Integration systematisch erschwert. Der Duldungsstatus, Leistungen unterhalb des Existenzminimums (nach AsylbLG) und Arbeitsverbote führen beispielsweise zu [prekären Lebenslagen](#) und verhindern Integration. Komplexe und kaum durchschaubare Verwaltungsverfahren erhöhen zudem das Risiko formaler Fehler oder Bagatelldelikte – mit potenziell gravierenden aufenthaltsrechtlichen Folgen. Der eingeschränkte Zugang zu medizinischer und psychotherapeutischer Versorgung gefährdet nicht nur die Fähigkeit der Menschen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sondern auch die frühzeitige Diagnose und Behandlung psychischer wie physischer Erkrankungen. Zunehmend treffen [Migrationskontrollmaßnahmen](#) auch migrantische Netzwerke, also jene Strukturen gegenseitiger Unterstützung, die insbesondere für Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus überlebenswichtig sind.

FAZIT

Wege ins Bleiberecht sind deutlich wirksamer bei der Verringerung der Zahl ausreisepflichtiger Menschen als Rückführungen – und das, obwohl sie durch hohe strukturelle und politisch gewollte Integrationshindernisse erschwert werden. Gleichzeitig schützt Integration in vielen Fällen nicht vor Rückführung, und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Abschiebbarkeit blockieren nachhaltige

Perspektiven für Menschen, die ohnehin nicht abgeschoben werden können. Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie die hohen finanziellen, administrativen und menschlichen Kosten der Rückführungsoffensive zu rechtfertigen sind. Was bislang fehlt, ist eine systematische und faktenbasierte Gegenüberstellung der Alternativen aus wirtschaftlicher, finanzieller sowie menschenrechtlicher Sicht.

2. Konfliktfeld Rückführungsvollzug: Zwischen Zwang und Verantwortung

Empirische [Untersuchungen](#) zur [Rückkehrinfrastruktur](#) zeigen, dass sowohl staatliche als auch nicht staatliche Akteure die Rückkehrnotwendigkeit kaum infrage stellen, sobald eine Ausreiseaufforderung rechtlich unanfechtbar ist. Umstritten sind jedoch die zur Verfügung stehenden Instrumente und Mittel. Vereinfacht gesagt, reicht das Spektrum von „Rückführungen, egal wie“ (teilweise unter Befürwortung von Gewalt zur Abschreckung oder als Strafe) über die Forderung nach Wahrung der Menschenwürde und Gewaltfreiheit bis hin zu Positionen, die für mehr Zeit für eigene Entscheidungen und Vorbereitungen plädieren. Im Zuge von Abschiebungen kommen häufig Gewalt und Zwangsmaßnahmen zum Einsatz. 1999 starb ein Mann während der Abschiebung durch Polizeigewalt, mehrfach erlitten Menschen schwere Verletzungen oder kamen bei dem Versuch, sich der Abschiebung zu entziehen, ums Leben. Viele Vorfälle werden aufgrund mangelnder Transparenz nicht [öffentlich bekannt](#). Unter anderem zum Schutz der Vollzugskräfte hat sich eine spezialisierte Industrie gebildet, die Produkte zur Fixierung, zum Personentransport und zur Unterbindung von Widerstand produziert. Organisationen, die sich für menschenrechtskonformere Abschiebungen einsetzen, kritisieren vor allem den Mangel an Transparenz und engagieren sich in der Dokumentation und [Beobachtung](#). Solche Beobachtungsprogramme existieren bislang jedoch nur an wenigen Flughäfen; die Abholung der Betroffenen und ihr

Transport sind von der Beobachtung ausgeschlossen. Trotz dieser Einschränkungen weisen die Berichte auf gravierende Missstände und Rechtsverletzungen hin – meist ohne juristische Konsequenzen.

Neben Abschiebungen existiert das Instrument der [geförderten Ausreise](#), das in der öffentlichen Wahrnehmung ein Schatten dasein fristet, obwohl Deutschland bei dessen Entwicklung seit 1979 ein Vorreiter war und die [Ausreisezahlen](#) vergleichbar sind. Politisch besteht ein Konsens (siehe auch die [EU-Rückführungsrichtlinie](#)), dass die geförderte Ausreise der Abschiebung vorzuziehen ist. Es fehlt jedoch eine gesetzliche Grundlage für ihre Umsetzung sowie eine einheitlich geregelte Finanzierung der Rückkehrberatung, weshalb sich hinter dem Begriff ein breites Spektrum an Akteuren und Praktiken verbirgt. Grundsätzlich soll den Betroffenen ermöglicht werden, sich mithilfe von Rückkehrberatung auf ihre Ausreise vorzubereiten und Unterstützung für die erste Zeit nach der Rückkehr zu erhalten. Die geförderte Ausreise findet ohne den Einsatz von Zwangsmitteln statt und Betroffene dürfen den Prozess jederzeit abbrechen, riskieren dann jedoch eine Abschiebung, wenn sie ausreisepflichtig sind. Tatsächlich werden geförderte Ausreisen deutlich seltener abgebrochen, und sie sind im Durchschnitt deutlich günstiger als Abschiebungen.³ Allerdings kommt es in der Praxis vor, dass parallel auf die geförderte Ausreise und die Abschiebung ein und derselben Person hingearbeitet wird, weil die zuständigen Akteure nicht oder erst spät miteinander kommunizieren. Dadurch werden Menschen abgeschoben, die sich bereits für die geförderte Ausreise entschieden hatten und Abschiebevorbereitungen müssen eingestellt werden, um der geförderten Ausreise den Vorzug zu geben. Gleichzeitig stabilisieren sich beide Instrumente gegenseitig: Die geförderte Ausreise legitimiert die Abschiebung, während die Abschiebepaxis die Inanspruchnahme geförderter Rückkehrprogramme fördert. Menschenrechtskonformere Rückführungspraktiken können Abschiebungen also nicht ersetzen.

FAZIT

Die aktuelle Rückführungsoffensive kommt nicht ohne Gewalt, Zwang und Rechtsverletzungen aus. Die geförderte Ausreise bietet eine menschenwürdigere und kostengünstigere Alternative. Sie bleibt jedoch mit dem Drohpotenzial der Abschiebung verknüpft und ihr fehlt die gesetzliche Grundlage, was auch zu Doppelstrukturen führt. Initiativen zur Dokumentation und Kontrolle menschenrechtlicher Standards stoßen zudem an enge Grenzen ihrer Reichweite und Wirksamkeit. Eine tragfähige Lösung erfordert die Bereitschaft, rechtsstaatliche Defizite im Vollzug vermeintlicher „Ordnungspolitik“ offen zu reflektieren und aufzuarbeiten. Dies erfordert Offenheit seitens staatlicher Entscheidungsträger, Anpassungen im Sinne der Rechte und Bedürfnisse Betroffener vorzunehmen.

3. Zentralisierung vs. Subsidiarität, Vielfalt und demokratische Kontrolle

Seit Jahren zeigt sich ein Trend **zur Verstaatlichung, Zentralisierung und Europäisierung** der Rückkehrinfrastruktur. Behörden wie Frontex, das BAMF oder Zentrale Ausländerbehörden (ZABen) in den Bundesländern erhalten neue Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und finanzielle Mittel. Noch mehr Zentralisierung gilt vielen auch als Lösung für strukturelle Probleme (auf Landes- wie auch auf [Bundesebene](#)), sei es die Überlastung der Kommunen, Kommunikationsverluste innerhalb des Mehrebenensystems oder das vermeintliche Vollzugsdefizit. Was konkret zentralisiert werden soll, bleibt uneinheitlich: Die Forderungen reichen von der Übertragung aller Aufgaben der Rückführung über den Abschiebevollzug oder konkretere Vorhaben wie behördenübergreifende Einsatzplanung bis hin zur Zentralisierung der Ausbildung und Schulung von Vollzugskräften. Einige dieser Ansätze – etwa die gemeinsame

Ausbildung – könnten tatsächlich zur Entlastung kommunaler Behörden beitragen, während andere durch Misstrauen gegenüber der Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure oder gar der Legislative motiviert scheinen, wie die jüngste Initiative zur [Umgehung des Bundesrates](#) bei der Bestimmung sicherer Herkunftsländer. Vor allem aber bleibt meist ungeprüft, welche Ursachen die Kapazitätsengpässe tatsächlich haben – und welche Lösungsansätze diese beheben könnten. Unsere [Recherchen](#) zeigen: Häufig fehlen Strategien, um Personal- und Strukturkapazitäten mittel- und langfristig vorzuhalten. Zudem werden Gesetze oftmals ohne ausreichende Berücksichtigung der Umsetzungsakteure und ohne Prüfung ihrer praktischen Machbarkeit verabschiedet – bei gleichzeitig steigendem Verwaltungsaufwand und chronischem Personalmangel. Bisherige Zentralisierungsentscheidungen zeigen zudem, dass sie umgesetzt wurden, ohne zunächst auf höherer Ebene die nötigen Kapazitäten aufzubauen – etwa bei der Übernahme von REAG/ GARP durch das BAMF oder der Stärkung der ZABen in der Rückkehrberatung in NRW. Das führte zumindest vorübergehend zu zusätzlichen Engpässen. Zudem lassen sich zentrale Ursachen für Rückführungsverzögerungen, wie die fehlende Kooperation von Herkunftsstaaten oder Dublin-Partnern, durch innerdeutsche Umstrukturierungen gar nicht beheben.

Zivilgesellschaftliche Akteure in der Rückkehrinfrastruktur sehen sich zunehmend mit Misstrauen, finanzieller Unsicherheit (etwa in NRW) und Einschränkungen ihrer Handlungsspielräume konfrontiert. Aus Forschungssicht gibt es keinerlei Hinweise auf Kontrollverluste bei der Übertragung von Aufgaben im Bereich Rückführung an nicht staatliche (zivilgesellschaftliche) Akteure. Die Vielfalt der beteiligten Akteure zeigt sich vielmehr in unterschiedlichen Herangehensweisen, teils auch Ergebnissen – jedoch im Rahmen gesetzlich vorgegebener Ermessensspielräume. Die [Aushandlung solcher Fragen auf kommunaler Ebene](#) steht im Einklang mit dem Prinzip der kommunalen

Selbstverwaltung und bietet den Vorteil, dass die mit der Bearbeitung betrauten Personen den Sachverhalt (und sich untereinander) kennen. [Unsere Forschung](#) zeigt, dass für eine wirksame Zusammenarbeit zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren ausreichende Kapazitäten sowie persönliche Kontakte entscheidend sind. [Andere Arbeiten](#) bestätigen, dass Verstaatlichung Konflikte eher befördert, indem sie Konkurrenz und Misstrauen zwischen den Akteuren verstärkt und bezüglich Kapazitätsengpässen und Doppelstrukturen nicht unbedingt Abhilfe schafft. Ein Beispiel für Misstrauen und Einschränkungen ist das Kirchenasyl, welches trotz der Beschränkung auf Härtefälle seit 2015 immer weiter unter Druck gerät, da Politiker:innen den Schutz vor Abschiebung [öffentlich infrage stellen](#) und es vermehrt zu gewaltsamen [Räumungen](#) kommt. Personen, die sich mit Mitteln des zivilen Ungehorsams für die Rechte von Abzuschiebenden oder ganz gegen Abschiebungen einsetzen, werden zunehmend kriminalisiert und medial stigmatisiert, anstatt ihre menschenrechtliche Watchdog-Funktion wertzuschätzen.

FAZIT

Eine Zentralisierung erscheint als naheliegende Antwort auf die strukturellen Probleme der Rückführungspraxis, greift jedoch zu kurz. Wo tatsächliche Engpässe, Kommunikationsverluste oder Doppelstrukturen bestehen, sollte zunächst sorgfältig evaluiert werden, welche Ursachen diesen zugrunde liegen und welche Reformen tatsächlich Abhilfe schaffen. Gesetzesinitiativen sollten grundsätzlich eine enge Rückkopplung zur Praxis suchen. Zentralisierungsforderungen, die sich aus ‚Verzögerungen‘ zum Schutz der Rechte Betroffener speisen, fördern Intransparenz und sind unbegründet. Die Einbindung von nicht staatlichen Akteuren in die Rückkehrinfrastruktur ist dem Ziel, Ausreisen zu organisieren, oft sogar eher zuträglich. Da, wo Kritik geübt oder Menschen vor Rückführungen geschützt werden, sollte dies als Zeichen einer funktionierenden Demokratie anerkannt und nicht bekämpft werden.

4. Konflikte um Rechts-sicherheit vs. Symbolpolitik und Bürokratisierung

Das [doppelte Mandat](#), universelle Menschenrechte zu schützen und zugleich staatliche Souveränität sowie Wählerinteressen zu wahren, gehört zum Kern liberaler Demokratien. In der Praxis führt dies zu dynamischen Aushandlungsprozessen, in denen je nach politischer Lage der eine oder andere Aspekt überwiegt. Im Bereich der Rückführungspolitik wird dieses Spannungsfeld besonders greifbar. Weil Abschiebungen menschenrechtlich angreifbar sind, erfolgen sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. [Ältere Forschung](#) zeigte, dass Abschiebungen am ‚effektivsten‘ durchgeführt werden, wenn die ausführenden Behörden weitgehend isoliert von ihren politischen Auftraggebern agieren – also in Kontexten ohne direkte öffentliche Rechenschaftspflicht. Heute berichten hingegen Praktiker:innen von einer bislang beispiellosen Bürokratisierung und Überregulierung des Aufenthaltsrechts – bei gleichzeitig weiterhin fehlenden Mindeststandards und Monitoring-Befugnissen. In strittigen Fällen erhielten Mitarbeitende keine Rückendeckung oder rechtzeitige Rückmeldung von höherer Instanz. In anderen Fällen wurde die Skepsis über die Vertretbarkeit geförderter Ausreise gar nicht weitergeleitet. Angesichts der Tragweite und der meist unwiderruflichen Konsequenzen von Rückführungen reagieren auch die ausführenden Stellen teils mit eigenen Absicherungsstrategien und verursachen damit zusätzliche Bürokratisierung. Besonders hervorzuheben wurde dies im Zusammenhang mit der geförderten Ausreise medizinischer Fälle, wobei sich die Absicherungen im Wesentlichen auf den Prozess der Rückführung beziehen und nicht auf die Situation der Betroffenen danach.

Die wachsende Bürokratisierung löst die grundlegenden Fragen und Konflikte somit nicht. Symbolische Zielvorgaben, wie die

Steigerung der Abschiebezahlen, lassen sich nur durch ein [Neben- und Miteinander formeller und informeller Praktiken](#) erreichen. Für Menschen, die in der Rückführungspraxis arbeiten, ist Rechtssicherheit jedoch eine wichtige Voraussetzung für die Verantwortbarkeit ihrer Tätigkeit. Diese Legitimation trägt allerdings immer weniger, wenn politische Vorgaben eine sichere (menschen)rechtliche Absicherung immer offener vermissen lassen. An ihre Stelle tritt der Druck, Zahlen liefern zu müssen. Dafür werden die Befugnisse von Akteuren im Vollzug sukzessive erweitert und die Rechte Betroffener weiter eingeschränkt. Aktuelle Zahlen bestätigen, was Praktiker:innen seit Längerem berichten: Die Steigerung der Abschiebezahlen erfolgt zu Lasten integrationswilliger sowie besonders schutzbedürftiger Menschen. [So war im ersten Halbjahr 2025 fast jede fünfte aus Deutschland abgeschobene Person minderjährig](#). Vor dem Hintergrund solcher juristischer und ethischer Dilemmata erfüllt das Mehrebenensystem die nicht zu vernachlässigende Funktion der Verantwortungsdiffusion und reduziert die Rechenschaftspflicht des Einzelnen. Juristische Konsequenzen nach Abschiebungen sind tatsächlich selten – hauptsächlich, weil den Betroffenen die Mittel fehlen und Rechtsverletzungen sehr schwer nachweisbar sind. Deutlich zugenommen hat dagegen die Zahl der Untätigkeitsklagen gegen Ausländerbehörden bspw. auf Grund stark verzögerter Einbürgerungsverfahren – auch ein Symptom des Personalmangels, welche die kommunalen Haushalte zusätzlich belasten. Die fehlende Rechtssicherheit und das pragmatische ‚Durchwurschteln‘ führen zu (Gewissens-)Konflikten bei den Beschäftigten - und mindern die Attraktivität eines Arbeitsfelds, das ohnehin unter Personalmangel und hoher Fluktuation leidet.

FAZIT

Die Rückführungspolitik stellt zunehmend rechtsstaatliche Grundsätze in Frage und delegitimiert sich damit zusätzlich vor dem Gesetz. Die wachsende Bürokratisierung

verschleiert grundlegende Konflikte zwischen Menschenrechten und politischen Zielvorgaben, anstatt sie zu lösen. Fehlende Rechtssicherheit und Verantwortungsdiffusion schwächen nicht nur den Schutz der Betroffenen, sondern auch die Glaubwürdigkeit des Systems und die Handlungsfähigkeit der Verwaltung. Mitarbeitende im öffentlichen Dienst sollten niemals dazu angehalten werden, Maßnahmen durchzuführen, die einer rechtsstaatlichen Prüfung nicht standhalten würden.

5. Rückführung ohne Rücksicht? Konflikte zwischen Ausreisepflicht und Reintegration

Konflikte zwischen Regierungen und ihren Verwaltungen über Zuständigkeiten und Abläufe im Zusammenhang mit Rückübernahmen gehen zwar über den Umfang dieser Analyse hinaus, sind jedoch eine [häufige Ursache für Verzögerungen](#). Das Beharren auf bilateraler Kooperation bei Rückübernahmen steht dabei oft im Widerspruch [zu anderen außen- und entwicklungspolitischen Zielen der Bundesregierung](#) – und zunehmend auch zu Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, sowohl [innerhalb](#) als auch [außerhalb der EU](#). Zugleich berührt diese Gemengelage ein weiteres zentrales Spannungsfeld: das zwischen Rückführung und Reintegration. Eine Ausweisung setzt nur die Überprüfung von Asylgründen voraus, nicht jedoch die der Perspektiven für eine Reintegration. [Sozialwissenschaftliche Studien](#) belegen, dass eine langfristige, sogenannte ‚nachhaltige‘ Reintegration vor allem dann gelingt, wenn Menschen ihre Rückkehr selbst vorbereiten, den Zeitpunkt selbst wählen und weiterhin über Mobilitätsoptionen verfügen. Eine selbstbestimmte Entscheidung für die Rückkehr hängt primär von den [Perspektiven im Herkunftsland sowie dem Erreichen eigener Migrationsziele](#) ab (bspw. legaler Status, Bildungsabschlüsse, Ersparnisse). Lange Asylverfahren, Langzeitduldungen, Zwangsrückführungen und Wiedereinreiseperrn sowie jüngst Zurückweisungen

schaffen hingegen die schlechtesten Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Ausreise wie auch für Reintegration. Hinzu kommen bestehende Integrationshürden, etwa beim Zugang zu Arbeit, Bildung und Gesundheit, die ebenfalls die Reintegrationsfähigkeit schwächen.

Weil systematische Nachverfolgung (Post-Return Monitoring) und vergleichende Studien weitgehend fehlen, und vorhandene Studien wenig rezipiert werden, fand die Frage nach Reintegrationschancen und -bedingungen lange kaum Beachtung. Mittlerweile ist klar, dass Rückführungen bestehende Vulnerabilitäten verschärfen und neue erzeugen. Viele Betroffene leben in extremer Armut und Unsicherheit oder migrieren erneut. Es existieren zwar Reintegrationsprogramme, die Unterstützung bieten sollten, überwiegend finanziert von den rückführenden Staaten und umgesetzt in den Herkunftsländern. Doch zeigen Evaluationen dieser Programme kaum messbare Wirkung: Sie können die negativen Folgen von Rückführungen allenfalls verzögern, jedoch nicht ausgleichen. Dennoch werten deutsche Gerichte die Existenz solcher Programme als ausreichenden Schutz vor Prekarisierung, was andernfalls einer Rückführung im Wege stehen würde. Nach aktuellem Forschungsstand dient die Reintegrationsunterstützung somit weniger der Reintegration selbst als der Legitimation und Erleichterung von Rückführungen.

FAZIT

Obwohl die deutsche Rückführungspolitik Reintegration offiziell als Ziel nennt, dominiert in der Praxis die Durchsetzung von Ausreisen – welche die Chancen auf Reintegration häufig untergräbt. Reintegrationsprogramme zeigen bislang kaum messbare Wirkung für die Betroffenen. Die Verbesserung der strukturellen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen für Reintegration in den Herkunftsländern ist ein wichtiger Hebel, der jedoch nur langfristig Wirkung zeigen kann. Wege ins Bleiberecht, sowie Zugang zu Arbeit, Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialer Teilhabe, fördern die Fähigkeit, sich eigenständig eine Zukunft aufzubauen und stärken somit die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Reintegration.

Schlussfolgerung

Die vorliegende Analyse zeigt, dass die Umsetzung von Rückführungspolitik auf mehreren Ebenen von Konflikten und im Widerspruch zueinander stehenden Triebkräften geprägt ist: Konflikte bestehen bezüglich der Ziele und Zielgruppen, der Legitimität von Mitteln und der Notwendigkeit von Rechtssicherheit, ebenso hinsichtlich der Zuständigkeitsebenen sowie zwischen der Durchsetzung der Ausreisepflicht und Reintegrationschancen. Die Spannungen entstehen teils aus unterschiedlichen Mandaten, Rollen und Wertvorstellungen der beteiligten Akteure, teils aus politischen Zielvorgaben, die miteinander konkurrieren, sich häufig ändern oder nur mit Hilfe von erheblicher rechtlicher und ethischer Flexibilität umsetzbar sind. Deutlich wird, dass der Ruf nach immer mehr Abschiebungen auf irreführenden Zahlen beruht und naheliegende Alternativen sowie tatsächliche Reintegrationschancen dabei ausgeblendet werden. Zugleich erzeugt das Bestreben, Abschiebbarkeit aufrechtzuerhalten, genau jene prekären Bedingungen – unsicheren Aufenthaltsstatus, Abhängigkeit von staatlichen Leistungen, psychische Belastungen –, mit denen Abschiebungen im Nachhinein legitimiert werden.

Die Analyse beschreibt somit eine Entwicklung, in der sich politische Zielvorgaben zunehmend von rechtsstaatlicher und menschenrechtlicher Verantwortung entkoppeln. Dies führt u.a. zu wachsender Intransparenz – teils unter dem Deckmantel von Zentralisierung – zu bürokratischer Überregulierung als Versuch rechtlicher Absicherung und zu schwindendem Vertrauen zwischen den beteiligten Akteuren sowie in die gesamte Infrastruktur. Aktuelle migrationspolitische Maßnahmen ignorieren sowohl die strukturellen Herausforderungen als auch die konfliktiven Dynamiken innerhalb der Umsetzungsinfrastruktur, verschärfen sie aber auch vielfach. Durch gezielte Mittelvergabe, den Ausbau exekutiver Befugnisse auf der einen und das Infragestellen der Rolle (zivil-)gesellschaftlicher Akteure auf der anderen Seite werden Kompetenzen und Ressourcen umverteilt, Spannungen und Zielkonflikte tendenziell verhärtet. Um gegenzusteuern, plädieren wir für den unbequemen, aber notwendigen Weg, die divergierenden Perspektiven und Interessen in einen konstruktiven Dialog zu bringen, auf einer soliden Wissensgrundlage zu handeln und Rechtsstaatlichkeit sowie Transparenz als verbindliche Leitlinien politischer Praxis zu sichern.

Projektidentität

Projektname	<u>GAPs: Decentring the Study of Migrant Returns and Readmission Policies in Europe and Beyond</u>
Finanzierung	EC Horizon Europe (Grant Agreement nr. 101094341)
Dauer	2023-2026
Koordinatoren	Zeynep Sahin-Mencütek bicc - Bonn International Centre for Conflict Studies zeynep.mencutek@bicc.de Soner Barthoma Uppsala University soner.barthoma@crs.uu.se
Konsortium	Uppsala University (Sweden) bicc - Bonn International Centre for Conflict Studies (Germany) Stichting Radboud Universiteit (Netherlands) Ozyegin Universitesi (Turkey) Hammurabi Human Rights Organization (Iraq) Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (Sweden/Turkey) Hashemite University (Jordan) Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon (Greece) Association Migration Internationale (Morocco) Toronto Metropolitan University (Canada) University of Nigeria (Nigeria) Bilim Organization for Research and Social Studies (Afghanistan) Uniwersytet Warszawski (Poland) Migration Matters EV (Germany) University of Sousse (Tunisia) SPIA UG (Germany) University of Glasgow (UK)

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement 101094341.

Projektzusammenfassung

[GAPs](#) ist ein Projekt im Rahmen von „Horizon Europe“, mit dem Ziel eine umfassende multidisziplinäre Studie über die Triebkräfte der Rückführungspolitik, sowie die Hindernisse und Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Rückkehrmigration durchzuführen. Das übergeordnete Ziel des Projekts besteht darin, die Diskrepanzen und Unstimmigkeiten zwischen den Erwartungen an die Rückführungspolitiken und ihren tatsächlichen Ergebnissen zu untersuchen, indem das vorherrschende, einseitige Verständnis von „Rückführungspolitik“ dezentriert wird. Zu diesem Zweck werden im Rahmen von GAPs:

- die Unzulänglichkeiten der EU-Rückführungspolitik untersucht,
- die Hindernisse und Möglichkeiten für die internationale Zusammenarbeit analysiert, und
- die Perspektiven der Migrant:innen selbst untersucht, um ihr Wissen, ihre Erwartungen und ihre Erfahrungen mit Rückführungspolitik zu verstehen.

GAPs kombiniert seinen dezentralen Ansatz mit drei innovativen Konzepten:

- einem Fokus auf Rückführungsinfrastrukturen, der es dem Projekt ermöglicht, Brüche in der Regierungsführung zu analysieren,
- einer Analyse der Rückführungsdiplomatie, um zu verstehen, wie die Beziehungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten und mit Drittländern die Zusammenarbeit bei der Rückführung behindern, und
- einem Projektansatz, der eine sozioräumliche und zeitliche Perspektive nutzt, um die Handlungsfähigkeiten von Migrant:innen zu verstehen.

GAPs ist ein interdisziplinäres 3-Jahres-Projekt (2023–2026), das von der Universität Uppsala und dem bicc - Bonn International Centre for Conflict Studies gemeinsam koordiniert wird, und an dem 17 Partner in 14 Ländern auf vier Kontinenten beteiligt sind. Die Feldforschung von GAPs wurde in 12 Ländern durchgeführt: Afghanistan, Georgien, Deutschland, Griechenland, Irak, Marokko, Niederlande, Nigeria, Polen, Schweden, Tunesien und der Türkei.

¹ Die Autorinnen danken Terry Martin, Zeynep Şahin-Mencütek und Daniele Saracino für hilfreiche Kommentare zu früheren Versionen dieses Texts.

² Teilweise wurden Beschlüsse dazu (etwa zu Grenzkontrollen oder der Durchsetzung der Ausreisepflicht) bereits im Januar durch den Bundestag im Rahmen der Abstimmung des [Fünf-Punkte-Plans](#) getroffen.

³ Die Datenlage zu den Kosten für Abschiebungen ist sehr intransparent. Öffentlich bestätigte Angaben zu den Gesamtkosten finden sich gar nicht; ebenfalls fehlt eine Auflistung, welche Kostenpunkte dafür zu berücksichtigen wären, und sogar in Berichten der Bundesregierung fehlen zu einzelnen Kostenpunkten die Angaben (Bsp. [hier](#)). Zudem verteilen sich die Zahlungen auf verschiedene Budgets (Bund, Länder, Frontex), und die Kosten variieren stark. In Einzelfällen kosteten Abschiebungen von Einzelpersonen EUR [120.000](#), EUR [134.000](#) und knapp EUR [200.000](#). Der Abschiebeflug nach Afghanistan am 30.08.2024 wird laut Recherchen auf eine [halbe Million Euro](#) geschätzt.